

MoveD – ORD Guidelines for Swiss Movement Laboratories

Section 5: Data Archiving

Michelle C. Haas¹, Bettina B. Sommer¹, Simon van Rekum², Felix Moerman³, Eveline S. Graf¹

¹ ZHAW Zurich University of Applied Sciences, School of Health Sciences

² ZHAW Zurich University of Applied Sciences, University Library

³ ZHAW Zurich University of Applied Sciences, President's Office

1. Legal requirements

The following laws (English, German, French) are relevant for the retention period of (research) data in Switzerland:

1.1. English:

- Human Research Act (HRA) <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/617/en>
 - HRA Art. 17: Consent to further use for research
 - HRA Art. 34: Absence of informed consent
- Human Research Ordinance (HRO) <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/642/en>
 - HRO Art. 5: Storage of health-related personal data and biological material
 - HRO Art. 6a and 23a: completion of a research project and obligation to retain data
 - HRO Art. 32: Information on the proposed further use of non-genetic health-related personal data in coded form for research purposes
- Clinical Trials Ordinance (ClinO) <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/643/en>
 - ClinO Art. 18: Storage of Health-Related Personal Data and Biological Material
 - ClinO Art. 45: Data retention requirements

1.2. German:

- Humanforschungsgesetz (HFG) <https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/617>
 - HFG Artikel 17: Einwilligung für die Weiterverwendung für die Forschung
 - HFG Artikel 34: Fehlende Einwilligung und Information
- Humanforschungsverordnung (HFV) <https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/642>
 - HFV Artikel 5: Aufbewahrung gesundheitsbezogener Personendaten und biologischen Materials
 - HFV Artikel 6a und 23a: Abschluss des Forschungsprojektes und Aufbewahrungspflicht
 - HFV Artikel 32: Information über die beabsichtigte Weiterverwendung nichtgenetischer gesundheitsbezogener Personendaten zu Forschungszwecken in verschlüsselter Form
- Verordnung für die Durchführung klinischer Versuche (klinV) <https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/643>
 - KlinV Artikel 18: Aufbewahrung gesundheitsbezogener Personendaten und biologischen Materials
 - KlinV Artikel 45: Aufbewahrungspflicht

1.3 French:

- Loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain (LRH) <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/617/fr>
 - LRH Article 17: Consentement à la réutilisation de matériel ou de données
 - LRH Article 34: Défaut de consentement ou d'information
- Ordonnance relative à la recherche sur l'être humain à l'exception des essais clinique (ORH) <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/642/fr>
 - ORH Article 5: Conservation de données personnelles liées à la santé et de matériel biologique
 - ORH Article 6a et 23a : Fin d'un projet de recherche et obligation de conservation
 - ORH Article 32: Information sur la réutilisation envisagée de données personnelles non génétiques liées à la santé à des fins de recherche sous une forme codée
- Ordonnance sur les essais cliniques hors essais cliniques de dispositifs médicaux (OClin) <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/643/fr>
 - OClin Article 18: Conservation de données personnelles liées à la santé et de matériel biologique
 - OClin Article 45: Obligation de conservation

2. Key management

The following laws (English, German, French) are applicable for the encoding of research data in Switzerland:

2.1 English:

- Human Research Act (HRA) <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/617/en/>
 - HRA Art. 33: Further use of non-genetic health-related personal data
 - HRA Art. 16: Informed consent
- Human Research Ordinance (HRO) <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/642/en/>
 - HRO Art. 26: Coding
 - HRO Art. 5: Storage of health-related personal data and biological material
- Clinical Trials Ordinance (ClinO) <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/643/en/>
 - ClinO Art. 9 : Consequences of revocation of consent

2.2 German:

- Humanforschungsgesetz (HFG) <https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/617>

- HFG Artikel 33: Weiterverwendung von nichtgenetischen gesundheitsbezogenen Personendaten
- HFG Artikel 16: Einwilligung und Aufklärung
- Humanforschungsverordnung (HFV) <https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/642>
 - HFV Artikel 26: Verschlüsselung
 - HFV Artikel 5, Absatz 1: Aufbewahrung gesundheitsbezogener Personendaten und biologischen Materials
- Verordnung für die Durchführung klinischer Versuche (klinV) <https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/643>
 - KlinV Artikel 9: Folgen des Widerrufs der Einwilligung

2.3 French:

- Loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain (LRH) <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/617/fr>
 - LRH Article 33: Réutilisation de données personnelles non génétiques liées à la santé
 - LRH Article 16: Consentement éclairé
- Ordonnance relative à la recherche sur l'être humain à l'exception des essais clinique (ORH) <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/642/fr>
 - ORH Article 26: Codage
 - ORH Article 5: Conservation de données personnelles liées à la santé et de matériel biologique
- Ordonnance sur les essais cliniques hors essais cliniques de dispositifs médicaux (OClin) <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/643/fr>
 - OClin Article 9: Conséquences de la révocation du consentement

3. Data access

Data access should be limited to people who require access to fulfil their work within a study/project. Ideally, data access is granularly managed so that, for example, only a few people have access to the identifying information and most people on the project team only use the encoded or anonymized data.